

2-SHU'BA. FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHNING ZAMONAVIY ILMIY- USLUBIY VA TIBBIY-BIOLOGIK TA'MINLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.

ОЦЕНКА СРОЧНОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭФФЕКТА НАГРУЗОК УПРАЖНЕНИЙ В ФУТБОЛЕ

А.И.Талипджанов

Кандидат педагогических наук, профессор.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14237021>

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы оперативного контроля с целью оценки срочного тренировочного эффекта нагрузки упражнений в подготовке футболистов высокой квалификации. Предложены надёжные и информативные тесты оперативного контроля.

Ключевые слова: комплексный контроль, корреляция, компоненты и критерии нагрузок.

Abstract. This article examines the issues of biochemical control in order to assess the immediate training effect of physical activity in the preparation of highly qualified football players. Reliable and informative biochemical tests for operational control have been proposed.

Key words: complex control, assessment of urgent training effect, correlation, components and criteria of loads.

Эффективное управление тренировочным процессом зависит от правильно организованного комплексного контроля за происходящими изменениями в состоянии организма спортсменов. Содержанием комплексного педагогического контроля является контроль за состоянием спортсменов, тренировочными нагрузками, техникой выполнения движений, динамикой спортивных результатов, поведением спортсменов на соревнованиях и тренировочными эффектами (М.А Годик)

Комплексный педагогический контроль представляет собой систему мероприятий, обеспечивающих объективную оценку различных сторон подготовленности спортсменов, а также эффективности и адекватности применяемых тренировочных средств, методов, параметров тренировочной нагрузки. Основными функциями комплексного педагогического контроля в подготовке спортсменов высокого класса являются:

- а) определение связи между тренировочными факторами воздействия и теми изменениями, которые происходят в организме спортсменов;
- б) предоставление актуальной, и достоверной информации тренерам для осуществления планирования и коррекции спортивной подготовки [3; 7].

Цель исследования оперативный биохимический контроль нагрузок в микроциклах тренировки футболистов высокой квалификации.

Задача, поставленная перед исследованием:

1. Определить надежность и информативность некоторых тестов биохимического контроля в футболе.
2. Разработать и апробировать систему оперативного контроля за воздействием нагрузок тренировочных упражнений футболистов в микроциклах тренировки.

Оперативный контроль нагрузок упражнениями. Известно, что наиболее содержательный анализ тренировочной деятельности футболистов может быть проведен лишь при сопоставлении так называемых компонентов и критериев нагрузки. В этом случае появляется возможность выявить оптимальные значения компонентов нагрузки упражнений, достижения которых приводит к желаемым значениям критериев нагрузки.

Таким образом осуществляется управление величиной и направленностью срочных тренировочных эффектов [2; 4; 5; 6].

Оперативный контроль компонентов нагрузки упражнений. Значения компонентов нагрузки тренировочных упражнений определяли по длительности их выполнения, интенсивности, длительности интервалов отдыха, количеству повторений.

Учитывали также координационную сложность упражнений, количество игроков, выполняющих упражнения, размер площадки [2].

Физическими показателями интенсивности упражнений считали относительное количество технико-тактических действий, а также относительный объем двигательных перемещений, выполняемых игроками в заданиях. Учитывали также предложения В.Н. Колобова о критериях сложности упражнений, и о том, что увеличение сложности сопровождается, как правило, повышением интенсивности нагрузки [2; 3].

Оперативный контроль критериев нагрузки. Физиологическими критериями оперативного контроля при оценке тренировочных воздействий на организм спортсменов были выбраны биохимические показатели периферической крови спортсменов. В пробах крови забираемой из мякоти пальца футболистов до и после выполнения физических нагрузок, определялись:

- концентрация молочной кислоты;
- содержание сахара;
- уровень мочевины.

Исследование проводили на футболистах команды «Пахтакор». Экспериментальный материал обрабатывали по методу многомерного статистического анализа.

Надежность тестов биохимического контроля определяли в ходе дисперсионного анализа при выполнении внутриклассового коэффициента корреляции; информативность теста по результатам факторного анализа.

Характеристика тестов биохимического контроля представлена в таблице 1.

Характеристика тестов, применяемых в исследовании

Т/г	Тесты	Количества попыток	Коэффициент надежности	Коэффициент информативности
1	Молочная кислота (mg%)	1	0,73-0,78	0,69-0,71
2	Сахар(mg%)	1	0,63-0,69	0,55-0,66
3	Мочевина (mg%)	1	0,60-0,69	0,61-0,68

Известно, что одной из главных задач оперативного контроля нагрузок является определение соотношения между параметрами физической и физиологической нагрузки упражнения, серии упражнений, тренировочного занятия. Её решение позволит получить модели нагрузок, применяя который тренер сможет заранее планировать количественные показатели педагогических, физиологических и биохимических параметров срочного тренировочного эффекта (Волков Н.И. 1975; Никулин Б.А. 2014, Годик М.А., Скородумова А.П. 2010; Иорданская Ф.А. 2021).

Информация о СТЭ будет эффективной лишь в том случае, если на ее основе будет осуществляться оперативное регулирование нагрузки тренировочных занятий.

Если учесть, что в современном футболе (как и в других видах спорта) используются огромное количество специальных упражнений, то ориентировочная информация о нагрузке каждого из них даст возможность оптимально распределять их в тренировочном занятии. В соответствии с этим исходным положением объективная оценка величины и

направленности воздействий тренировочных средств определялась по взаимосвязи внешних параметров физической нагрузки с величиной и характером педагогических, физиологических и биохимических сдвигов, вызванных выполнением упражнений футболистами. Следует, однако, отметить, что в настоящее время оценка срочного тренировочного эффекта упражнений, выполняемых футболистами, проводится без учета их места в микроцикле подготовки. Таким образом, нагрузка изучаемого упражнения рассматривается как бы изолированной от нагрузки других упражнений цикла, что значительно снижает ценность подобных исследований. В связи с этим более предпочтительным является определение СТЭ упражнений, характеристика которого должна быть тесно увязана со СТЭ всех других упражнений микроцикла.

Именно в таком аспекте и рассматривались СТЭ всех упражнений, использовавшихся в тренировке команд, находившихся под наблюдением.

Рассмотрим результаты оперативного контроля тренировочных упражнений футболистов команды "Пахтакор", которые выполнялись в учебно-тренировочных занятиях недельного микроцикла.

Как известно, тренировочная нагрузка, воздействуя на организм спортсмена, вызывает различные функциональные и биохимические сдвиги, которые учитываются при ее оценке. В связи с этим ряд авторов [1; 7; 9] выделяют понятие "внешней" и "внутренней нагрузки". При этом "внешняя нагрузка" отражает величину тренировочных воздействий на спортсмена во внешних, количественных характеристиках выполняемой работы, а "внутренняя нагрузка" характеризуется степенью мобилизации функциональных возможностей и величиной физиологических и биохимических сдвигов в организме, связанных с "внешней нагрузкой". Поэтому были проанализированы характеристики "внешней" и "внутренней" нагрузки тренировочных упражнений, использовавшихся в микроциклах подготовки.

В первый день микроцикла тренер команды в соответствии с планом подготовки запланировал технико-тактическое занятие скоростно-силовой направленности.

Достижение этой направленности (а следовательно желаемого СТЭ) планировалось за счет использования нескольких упражнений. Упражнение 1. Удары головой и ногой после выполнения рывков с максимальной скоростью.

В упражнении заняты три футболиста. Оно выполняется на участке поля 2×15 м. футболист 2 делает рывок на 15 м, сразу после которого производит передачу головой игроку 3, затем делает рывок на 15 м. назад и выполняет удар по мячу ногой, после передачи от футболиста 1.

Общий объем скоростного бега в этом упражнении составляет 350-440 м., футболист производит 16-20 передач головой, 18-20 передач ногой. Результаты оперативного контроля нагрузки этого упражнения показывают, что после выполнения этого упражнения произошли определенные сдвиги в организме футболистов.

О сдвигах, происходивших в организме футболистов под влиянием данного упражнения, свидетельствуют значения биохимических критериев оперативного контроля.

Так, например, концентрация молочной кислоты крови повысилась до $86,0 \pm 27,6$ mg% (прирост составляет 13,7%). Содержание сахара увеличилось с $74,5 \pm 14,2$ до $94,5 \pm 28,6$ mg% (прирост 26,8%). Уровень мочевины до нагрузки составлял 38,0 mg%, после 31,8 mg%.

Однако несмотря на наличие определенных сдвигов в организме футболистов, СТЭ данного упражнения не соответствовал задаче занятия, т.е. развитию скоростно-силовых качеств. Это видно, прежде всего, из того, что интенсивность нагрузки была невелика.

Упражнение 2. совершенствование скоростно- силовых качеств футболистов. Результаты оперативного контроля этой нагрузки представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Показатели оперативного контроля футболистов при выполнении специализированного упражнения

№	Тесты	До нагрузки			После нагрузки			Разница %	
		\bar{x}	δ	V%	\bar{x}	δ	V%		
1.	ЧСС (уд/мин)	120	9,61	8,01	166,38	7,50	4,51	3,18	8,65
2.	Молочная кислота (мг%)	64,63	5,21	8,06	101	2,45	2,43	1,89	6,29
3.	Сахар (мг%)	64,5	4,63	7,18	82,25	6,45	7,85	7,74	7,52
4.	Мочевина (мг%)	8,13	2,10	7,47	32,75	2,12	6,48	5,37	6,44

Как следует из данных таблицы 2 выполнение исследуемого упражнения привело к значительному повышению результатов в тестах биохимического контроля. Прирост в показателях концентрации молочной кислоты крови после нагрузки составил 56,29% (V% 2,43), содержание мочевины 16,44%, (V% 6,48) уровень сахара 27,52% (V% 7,85). Анализ показателей СТЭ нагрузки позволил определить направленность данной нагрузки как скоростно-силовую.

Во второй день микроцикла футболисты выполняли следующее упражнение - игра на удержание мяча 7×7 с одним нейтральным, на площади футбольного поля 50×60, без ограничения касаний по мячу. Продолжительность работы до 20 мин. В течение этого времени каждый футболист выполняет от 50 до 60 технико-тактических приемов. Результаты оперативного контроля данного упражнения приведены в таблице 3.

Анализ показателей СТЭ нагрузки позволил определить, что величина и направленность данной нагрузки не соответствовала задаче, поставленной перед занятием.

На наш взгляд, для повышения интенсивности выполнения упражнения надо ввести определенные задания в виде персональной опеке, ограничения касаний, уменьшить размеры поля.

Таблица 3.

Динамика результатов оперативного контроля при выполнении упражнения «Большой квадрат 7×7»

Испытуемые	До нагрузки			После нагрузки		
	Молочная кислота (мг%)	Сахар (мг%)	Мочевина (мг%)	Молочная кислота (мг%)	Сахар (мг%)	Мочевина (мг%)

Д - Т	90	78	35	60	86	40
А - Н	95	75	38	40	90	42
К - М	120	80	40	46	110	44
К - С	80	75	31	40	100	39
\bar{x}	96,2	77	36	46,5	96,5	41,2
σ	23,6	2,94	5,32	11,82	8,28	2,94

Следующее упражнение второго дня – рывки и ведение мяча на максимальной скорости.

Целью этого упражнения явилось – совершенствование скоростной выносливости футболистов.

О положительных сдвигах, происшедших в организме футболистов при выполнении данного упражнения, свидетельствуют и результаты биохимических проб. В среднем, концентрация молочной кислоты крови повысилась от 60,5 до 95,7 мг%, уровень сахара в крови до нагрузки равнялся 66 мг%, а после - 95,25 мг% (прирост 44,2%), содержание мочевины крови повысилось до 41,75 мг% (прирост 38,3%).

Результаты биохимических критериев оперативного контроля показаны в рисунке 1.

Рис. 1. Динамика результатов биохимических компонентов крови в специализированном упражнении

Анализ результатов СТЭ данного упражнения позволил определить его нагрузку как технико-тактическую с направленностью на развитие скоростной выносливости в анаэробно-гликолитической зоне.

Целью выполнения следующего упражнения – развитие скоростно-силовых качеств и совершенствование техники ударов головой. Футболист делает длинную передачу

партнеру на 25-30 м. затем рывок на 10 м. перепрыгивает через 5 барьеров, получает пас на штрафной площади и головой пробивает мяч по воротам Общая продолжительность работы - 10 мин, в течение которых упражнение необходимо повторить 7-9 раз. Пауза отдыха между повторениями до 60 с.

Результаты биохимических критериев оперативного контроля в динамике показаны на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты оперативного контроля до и после нагрузок в специализированном упражнении

Упражнение третьего дня второго недельного микроцикла - игра на удержание мяча 3×3 с одним нейтральным, на площади футбольного поля 25×25 м., без ограничения касаний. Продолжительность работы 20 минут, за это время футболист выполняет до 50 разных приёмов.

Результаты оперативного контроля нагрузки упражнения свидетельствуют о незначительных изменениях в организме футболистов. Следует отметить, что значения биохимических компонентов крови изменились по-разному. Так, например, концентрация молочной кислоты снизилась от 75,25 до 58,25 мг% (на 29,3%), а уровень мочевины крови повысился до 38,62 мг% (прирост 15,5%).

Анализ показателей СТЭ данного упражнения позволил выявить несоответствие их реальных значений заданным. Причиной несоответствия является низкая интенсивность выполнения этого упражнения.

На наш взгляд, повышение интенсивности упражнения возможно при постановке определенных задач.

Например, ограничить число касаний по мячу, ввести персональную опеку или увеличить время выполнения работы.

Динамика биохимических компонентов крови при выполнении этого упражнения показана на рисунке 3.

Рис. 3. Результаты биохимического контроля в упражнении «Квадрат 3×3 с одним нейтральным»

Второе упражнение с направленностью на развитие скоростной выносливости. Данные оперативного контроля при выполнении этого упражнения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели СТЭ нагрузки при выполнении специализированного упражнения

Т/г	Тесты	До нагрузки	После нагрузки	разница %
		$\bar{x} \pm m$	$\bar{x} \pm m$	
1.	Мочевина(мг%)	31,75 ± 4,3	37,0±6,4	15,5
2.	Молочная кислота (мг%)	64,5±16,91	98,75±10,3	53,1
3.	Сахар (мг%)	58,5±27,1	83,6±17,3	42,9

Из таблицы видно, данная нагрузка сказалась во всех показателях СТЭ. Так, например, концентрация молочной кислоты увеличилась до 98,75 mg% (прирост 53,1%).

Содержание сахара крови и уровень мочевины также изменились значительно: прирост результатов составляет 42,9 и 15,5%. Анализ показателей СТЭ позволил определить направленность этой нагрузки как анаэробно-гликолитическую.

Анализ результатов исследования позволяет сделать заключения. Для планирования нагрузок тренировочных занятий в микроциклах подготовки подбирали такие значения компонентов нагрузки (длительность, интенсивность, количество повторений, длительность и характер интервалов отдыха, сложность, количество футболистов, размер площадки), чтобы достигнутые значения критериев – соответствовали запланированной направленности нагрузки.

Однако анализ результатов показал, что из 20 упражнений СТЭ соответствовал запланированному в 14 упражнениях.

Причины несовпадения в шести упражнениях заданного и реального СТЭ по-видимому следующие:

чрезмерная длительность интервалов отдыха;

малое количество повторений;
большой размер поля при выполнении;
малая сложность упражнений;
отсутствие определенных заданий (ограничение касаний, персональная опека и др.).
Представляется, что для достижения запланированных СТЭ целесообразно изменить значения этих компонентов. Результаты такого изменения исследовались в педагогическом эксперименте.

Использование биохимических показателей крови (концентрация молочной кислоты, уровень мочевины, содержание сахара) в процессе проведения оперативного контроля позволит оценить срочный и отставленный тренировочный эффект физических нагрузок, оперативно корректировать физические нагрузки в ходе тренировочных занятий.

Adabiyotlar

1. Волков Н.И. Биохимический контроль в спорте: проблемы и перспективы //Теория и практика физкультуры. – М.: 1975. № 11, 28-37 с.
2. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. - М.: ФиС. 1980. - 111 с.
3. Годик М.А., Скородумова А.П. Комплексный контроль в спортивных играх. - М.: Советский спорт. 2010. - 336 с.
4. Губа В., Скрипко А., Стула А. Тестирование и контроль подготовленности футболистов. Монография. – Москва: Спорт, 2016. – 168 с.
5. Колобов В.Н. Нормирование и контроль специализированных тренировочных упражнений квалифицированных футболистов: Автореф дисс.... канд. пед. наук. - М., 1985. 24 с.
6. Никулин Б.А. Биохимический контроль в спорте. –М.: 2014.
7. Иорданская Ф.А. Комплексная система восстановления спортсменов в условиях тренировочных мероприятий, соревнований и дистанционной подготовки с использованием мобильных технологий: -Москва. Спорт, 2021, 112 с.
8. Кулиненко О.С., Лапшин И.А. Биохимия в практике спорта. –М.: ФиС., 2024.
9. Талипджанов А.И. Комплексный контроль и планирование подготовки футболистов: моног. – Ташкент. Ilmiy texnika axboroti-press, 2023. –152 с.